

SAYYID HOMID TO‘RA KOMYOB ASARLARI VA ULARNING QO‘LYOZMA NUSXALARI

Sirojiddin Otajon o‘g‘li Toshpulatov

2-kurs magistrant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Tel.:(+99894) 013-27-99.

Ilmiy rahbar: Shavkat J. Saidov

Tarix fanlari doktori (DSc)

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Tel.:(+99894) 013-27-99.

Annotatsiya. Ushbu maqola XIX asr ikkinchi yarmi XX asr boshlarida Xorazimda yashagan Sayyid Homid to‘ra Kamyob tomonidan yozilgan asarlar va ularning nusxalari haqida mavjud ma’lumotlarni tahlil qilishga va o‘rganishga bag‘ishlangan. Hozirgi kunda mavjud qo‘lyozma nusxalari, ularning saqlanishi va hamda tadqiqiga oid ma’lumotlar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Xorazm tarixnavisligi, Sayyid Homid to‘ra Komyob, “Tavorix ul-havonin”, “Mutaxab ul-voqeot”, “Devon”, “Esdaliklar”, qo‘lyozmaning asl nusxasi, asar nusxalari, poygir.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ САЙИДА ХАМИДА ТУРА КОМЬЁБА И ИХ РУКОПИСНЫЕ КОПИИ

Сироджиддин Отаджон оглы Тошпулатов

Студент второго курса магистратуры

Ташкентский государственный университет востоковедения

Тел.: (+99894) 013-27-99.

Научный руководитель: Шавкат Саидов

Доктор исторических наук

Ташкентский государственный университет востоковедения

Тел.: (+99894) 013-27-99.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу и изучению имеющихся сведений о произведениях и их копиях, написанных Саййидом Хамидом Тура Камёбом, жившим в Хорезме во второй половине XIX - начале XX веков. Также представлена информация о существующих в настоящее время рукописных копиях, их сохранении и исследовании.

Ключевые слова: Хорезмская историография, Саййид Хомид Тура Комиб, “Таварих уль-хавонин”, “Мутахаб уль-вакоят”, “Девон”, “Воспоминания” оригинал рукописи, копии произведения, пойгур.

WORKS BY SAYYID HAMID TURA KAMYAB AND THEIR MANUSCRIPT COPIES

Sirojiddin Otajon oqli Toshpulatov

Second-year master's student

Tashkent State University of Oriental Studies

Tel.: (+99894) 013-27-99.

Supervisor: Shavkat Saidov

Doctor of Historical Sciences

Tashkent State University of Oriental Studies

Tel.: (+99894) 013-27-99.

Annotation: *This article is dedicated to the analysis and study of existing information about the works and their copies written by Sayyid Hamid Tora Kamyob, who lived in Khorezm in the second half of the 19th and early 20th centuries. Information on existing manuscript copies, their preservation, and research is also provided.*

Keywords: *Khorezm historiography, Sayyid Hamid Tora Komyob, "Tavorix ul-havonin," "Mutaxab ul-voqeot," "Devon," "Memoirs," original manuscript, copies of the work, poygir.*

KIRISH

Xorazm – insonyat sivilizatsiya o‘choqlaridan biri bo‘lib, Markaziy Osiyo xalqlari shuningdek, jahon xalqlari tarqqiyotida munosib o‘rin egallagan o‘lkadir. Xorazmda fan va madaniyatning gullab yashnashi o‘rta asrlarda ro‘y bergan bo‘lsada, Xiva xonligi davrida ham tadrijiy ravishda rivojlanishda davom etdi. Bu davrda asosiy e‘tibor ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasiga qaratildi. Ayniqsa Xorazmda o‘ziga hos tarixnavislik maktabi yaratildi. Xorazm tarixnavislik maktabi asoschi sifatida Xiva xoni Abdulg‘ozi Bahodirxon (1644-1663) e‘tirof etiladi. Abdulg‘ozi Bahodirxon tomonidan yozilgan “Shajarai turk” va “Shajarai tarokima” asarlari Markaziy Osiyo tarixshunosligida o‘ta nodir asar sifatida tarixshunoslar tomonidan alohida ta’kidlanadi. Abdulg‘ozi Bahodirxon boshlab bergan bu an’anani Shermuhammad Munis (1777-1828), Muhammad Rizo Ogahiy (1809-1874), Muhammad Yusuf Bayoniy (1858-1823), Sayyid Homid to‘ra Kamyob (1862-1926-30) va boshqalar davom etirgan.

MUHOKAMA

Sayyid Homid to‘ra Kamyob Xorazm tarixnavisligida o‘zining nodir qo‘lyozma asarlari bilan o‘ziga hos iz qoldirgan ijodkorlardan biridir. Sayyid Homid to‘ra Komyobdan bizga bitta she’riy devon, Xorazm tarixiga oid “Tavorix al-xavonin” ("تورايخ الخوانين"), “Muntaxab ul-voqeot” ("منتخب الوقعات") kabi tarixiy asarlar va XIX asr oxiri – XX asr boshlari Xorazmda yuz bergan tabiat o‘zgarishlari to‘g‘risida ma’lumotlar beruvchi Esdaliklari yetib kelgan.

Bundan tashqari Kamyob tomonidan “To‘raxonim” deb atalgan asar mavjudligi to‘g‘risida bahslar mavjud. Bu asarni Kamyob tomonidan yozganligi haqida “Sayyid Homid To‘ra Kamyob “Tavorix ul-xavonin” asarning so‘z boshi mualliflari: To‘lqin Tog‘ayev va Jamoliddin Jo‘rayevlar tomonidan quydagi fikirlar bildirilgan. “D.Rahim va Sh.Matrasullarning Laffasiy bergan ma’lumotiga tayanib yozishlaricha, Sayyid Homid to‘raning “To‘raxonim” nomli boshqa bir tarixiy asari ham bo‘lgan. Asar Feruzga ma’qul tushgan va undan bir necha nusxa ko‘chirilgan. Lekin hozirga qadar uning qo‘lyozmasi topilgan emas¹. Bundan tashqari Kamyobning “To‘raxonim” asarning mavjud yoki mavjud emasligi to‘g‘risida Jo‘rayev Jamoliddin Aminovich o‘zining “Kamyob hayoti va ijodiy merosi manbalari tadqiqi” monografiyasida quydagicha fikir bildiradi: “Shuni qayd etib o‘tish lozimki, Laffasiy tazkisasi qo‘lyozmalarining barchasida Komyobning faqat bitta tarixiy asari va devoni borligi aytilgan. Bu qo‘lyozmalarda o‘sha tarixiy asarning nomi “Tarixi xavonin” deb ko‘rsatilgan. Faqat tazkiraning 12561 raqamli qo‘lyozmasida asar dastlab “Tarixi xavonin” deyilsa, ikkinchi o‘rinda “Tavorixi xavonin” deb qayd qilingan. Tazkiraning nashrida esa, tarixiy asarning nomi tilga ham olinmagan. Bizningcha, Laffasiy D.Rahim va Sh.Matrasulga Komyobning ikkinchi asari nomi yuzasidan guvohlik berayotganda, asar “Muntaxab ul-voqeot” deb atalishidan xabardor bo‘lmagan ko‘rinadi. Boz ustiga, bir asar ikki nom bilan aytilgan holda ham, Komyobni ikkinchi tarixiy asarining yozilish sanasi bilan shu sana yuzasidan Laffasiy bergan guvohlikda nomuvofiqlik mavjud. Ya’ni, Laffasiy Muhammad Rahimxon uning ikkinchi asarini ko‘rgan deb aytadi. Asar muallifining qaydlariga ko‘ra bo‘lsa, “Muntaxab ulvoqeot” Feruz vafotidan so‘ng nihoyalangan. D.Rahim va Sh.Matrasul keltirganlarining shu jihati e’tiborliki, unda Laffasiy ushbu ma’lumotni qaysi yilda va qanday shaklda berganligi aytilmagan. Shuningdek, ikkala muallif ham Laffasiy so‘zlari bilan tazkira qo‘lyozmalaridagi ma’lumotlar o‘rtasidagi tafovutlar to‘g‘risida hech narsa demaganlar. Bizning xulosamizga ko‘ra, shu o‘rinda Laffasiy bergan ma’lumotlar uning xotirasi zaiflashgan vaqtiga

¹ Сайид Хомид Тура Камйоб Таворих ул-хавонин.Т.: Академия, 2002. – Б. 5.

to‘g‘ri kelib, u “To‘raxonim” deb “Tavorix ul-xavonin” nomini chalkashtirib yuborgan va devondan keying ikkinchi asarni, ikkinchi tarixiy asar degan fikrga borgan. Chunki, tazkira qo‘lyozmalarining birortasida ham asar nomi “To‘raxonim” shaklida uchramaydi. Shuningdek, bu berilgan ma’lumot yozma bo‘lsa "تواريخ خوانين" so‘zlari (badxatligi sababli) D.Rahim va Sh.Matrasullar tomonidan “To‘raxonim” tarzida noto‘g‘ri talqin qilingan”². deb ma’lumot va o‘zining shaxsiy xulosasini bergan. Bu asar to‘g‘risida mening shaxsiy fikrim Kamyobning bunday asari mavjud bo‘lmagan. Chunki tadqiqotim davomida uning asarlarida bu asar haqida biror bir ma’lumotga duch kelmadi. Agar haqiqattan bu asarni Kamyob yozgan bo‘lganida bu asar haqida o‘zining asarlarida biror ishora yoki bu asar haqida biror ma’lumot yozib qoldirgan bo‘lar edi.

Sayyid Homid to‘raning qo‘lyozma asarlar Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo‘lyozmalar institutida saqlanib kelinmoqda. Endi Sayyi Homid to‘ra Kamyobning hozirgi kunda mavjud bo‘lgan qo‘lyozma asarlari va ularning nusxalari haqida alohida - alohida to‘htalib o‘tamiz.

Sayyid Homid to‘ra Kamyobning eng mashhur va nodir qo‘lyozma asari “*Tavorix al-xavonin*”dir. Bu qo‘lyozma asarning hozirgi kunda 3 ta nusxasi ma’lum. Ular 3730/I “Hamid Sulaymon fondi”, 7717 va 853/III raqamlari ostida “Asosiy fond qo‘lyozma asarlari” fondi bo‘limida O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti xazinasida saqlanmoqda³. Bu asarning qo‘lyozma nusxalari haqida batafsil ma’lumotlar berib o‘tamiz.

1) Asar qo‘lyozmasining 3730/I raqamli nusxasi Sayyid Homid to‘raning 4 ta asarini jamlagan. Ya’ni “Tavorix ul-xavonin”, “Muntaxab ul-voqeot”, “Esdaliklar”, “Devon” kabi asarlari mavjud. Bu nusxa Sayyid Homid to‘ra Kamyob o‘z qo‘li bilan yozilgan va shaxsiy dasxati tushirilgan asl nodir qo‘lyozma nusxadir. “Tavorix ul-xavonin” asarinig debochasi tugagan varaqada Komyobning shaxsiy muhri bosilgan. Muhrda “Shahzoda Homid kamyob ibn Sayyid Muhammadxonli oliyjanob”⁴ so‘zlari bitilgan. Bu qo‘lyozma nusxa bir xil yozuv uslubida nastaliqda qora siyoh bilan yevropa qog‘oziga yozilgan. Sarlavhalar, Qur’on oyatlari, hadis, masnaviy, bayt, qit’a kabi ajratib ko‘rsatish lozim bo‘lgan so‘zlar qizil siyohda yozilgan.

“Asar quydagi tartibda joylashgan: muqaddima (1a-16b-varaqlar), birinchi bob (16b-22a-varaqlar), ikkinchi bob (22a-28b-varaqlar), uchinchi bob (28b-30b-

² Жўраев Жамолитдин Аминжонович “Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Мунтоз со‘з”, 2019. – Б. 15.

³ Сайид Хомид Тура Камйоб Таворих ул-хавонин. Т.: Академия, 2002. – Б. 7.

⁴ O‘z Res FA Sharqshunoslik instituti. Qo‘lyozma. “Tavorix ul-xavonin”. 3730/I. - 4a-varoq.

varaqlar), to‘rtinchi bob (30b-73a-varaqlar), beshinchi bob (73b-151b-varaqlar)”⁵.

2) 7717 raqamli nusxa esa 1897-yili domla Ro‘zimuhammad tomonidan Xorazmda ko‘chirilgan. Ushbu qo‘lyozma asar Komyob dastxati bilan ko‘chirilgan birinchi nusxa hoshiyasidagi qo‘shimchalarni ham o‘z ichiga olgan to‘la nusxadir. Uning xat uslubi, imlosi va birinchi nusxadagi kiritmaktarning o‘z o‘rniga to‘g‘ri qo‘yilganligidan kotibning anchagina savodli ekanligi bilinadi. Qo‘lyozma Komyob yashagan davr muhitidan o‘tgan ko‘chirilganligi bois uning nazaridan o‘tgan bo‘lishi mumkin. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, uning matnida ham kotib tomonidan amalga oshirilgan ayrim qisqartirish yoki biror so‘zning muqobilini ishlatish kabi tafavutlarga ham duch kelamiz.

Qo‘lyozma 220 varaqdan iborat bo‘lib, haftrang qog‘ozida, nastaliqda qora siyoh bilan ko‘chirilgan. Ayrim sarlavha va ajratib ko‘rsatilishi lozim deb topilgan o‘rinlar qizilda yozilgan⁶.

Bundan tashqari bu nusxa haqida Asar:

- muqaddima (1a-19a varaqlar),
- birinchi bob (21a-25a-varaqlar),
- ikkinchi bob (25a-33b-varaqlar),
- uchinchi bob (33b-35b-varaqlar),
- to‘rtinchi bob (35b-84a-varaqlar),
- beshinchi bob (84b-205a-varaqlarda)
- Komyobning o‘zi to‘g‘risidagi maqola (19a-204a varaqlar),
- xotima (205b-209a) shaklida qo‘lyozmadan o‘rin olgan⁷.

Qo‘lyozmaning ohirida asarning hotimasi keladi. Unda kotibi domla Ro‘zimuhammad tomonidan hijriy 1318 (milodiy 1897-yil) yilda ko‘chirilgan. Xo‘lyozmaning 217b-varaqlarining ohirida muhr mavjud, unda “داملا روز محمد” (Domla Ro‘zimuhammad) nomi joylashgan. Xulosa qiladiga bo‘lsak domla Ro‘zimuhammadning o‘z shaxsiy muhri bosilgan⁸. Haqiqattan muhr va “Domla Ruzimuhammad” so‘zi mavjud, lekin J.Jo‘rayev biroz yangilshgan bu muhr qo‘lyozmaning 217b-varaqlarida emas, balkim 217a-varaqlarida joylashgan. Bu nusxa Kamyobning nazaridan o‘tgan nusxadir.

3) Asarning 853/III raqamli ko‘lyozmasi to‘la bo‘lmagan nusxa bo‘lib, 198 varaqlarni tashkil qiladi. Nastaliqda qora siyoh bilan ko‘chirilgan. Kotibi va

⁵ Жўраев Жамолиддин Аминжонович “Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Mumtoz so‘z”, 2019. – Б. 31.

⁶ Сайид Хомид Тура Камйоб Таворих ул-хавонин. Т.: Академия, 2002. – Б. 8

⁷ Жўраев Жамолиддин Аминжонович “Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Mumtoz so‘z”, 2019. – Б. 33

⁸ Жўраев Жамолиддин Аминжонович “Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Mumtoz so‘z”, 2019. – Б. 34

ko‘chirilgan yili noma’lum⁹. Bu ma’lumotlardan tashqari J.Jo‘rayevning monografiyasida bu nusxa haqida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan “853/III raqamli qo‘lyozma asarning nomukammal nusxasidir. “Tavorix ul-xavonin” qo‘lyozmaning 174a-198b-varaqlarda joylashgan¹⁰ deb ma’lumotlar beradi. Lekin J.Jo‘rayev asar joylashuvida biroz yanglishgan chunki “Tavorix ul-xavonin” 198b varaqda yakunlanmagan balkim 199a-varaqda¹¹ tugagan. Kitobning muqovasi teridan qilingan va yaxshi saqlangan. O‘lchovi 25x18 sm.

Bu nusxaning 199-varaqda A.Nosirov tomonidan 1963-yilda quyidagi so‘zlar yozib qo‘yilgan: “Komyobning “Tavorix ul-xavonin” asarining to‘rtinchi bobi “Qo‘ng‘irot podsholarining zikri” ekan”, – deb yozilgan. Shundan keyin 36 ta varaq bo‘sh holicha qoldirilgan. 193b-198b varaqlarining chap burchagida muhr bosilgan. Unda quyidagi so‘zlar yozilgan: “Fabrika Tatarovskiy Protas’eva №6”¹². Haqiqatan A.Nosirov tomonidan yuqoridagi so‘zlar yozilgan mavjud. Ammo, J.Jo‘rayev biroz yanglish fikr bildirgan ya’ni 193b-198b-varoqlaridagi qog‘ozga bosilgan qog‘oz muhri haqiqiy muhr deb o‘ylagan. Lekin bu qog‘oz muhri yevropacha “filigran”, o‘zbekcha va forsiyda “muhri obiy”(suv muhri) deb ataladi. Bu qog‘oz muhri deyarli har bir varoqning past o‘ng burchagiga bosilgan.

Sayyid Homid to‘ra Kamyobning bu asari Xorazm hukumdorlari o‘zi guvohi bo‘lgan tarixiy jarayonlar, Xiva xonligiga ruslarning kirib kelishi va undan keying davr, bundan tashqari o‘sha davrda yuz bergan siyosiy voqealar, ijtimoiy-iqtisodiy holatlar aks etirilgan ma’lumotlarni o‘zida jamlagan nodir qo‘lyozma tarixiy asar hisoblanadi. Ushbu “Tavorix ul-xavonin” asarini sovet davrida kam o‘rganilgan chunki Kamyob xon oilasiga masub bo‘lganligi bois, unga sinfiylik nuqtai nazaridan baho berilgan. Ammo mustaqillikka erishganimizdan so‘z Kamyob va uning asaralri o‘rganila boshlandi.Kamyobning “Tavorix ul-xavonin” asarini 2002-yilda Naim Norqulov, Jaloliddin Jo‘raev, To‘lqin Tog‘aev, Jamoliddin Jo‘raevlar tomonidan tarjima qilinib ilk bor ilmiy iste’molga olib kirilgan.Bunda tashqari so‘ngi yillarda bu asar to‘g‘risida bir qator maqollar yozilmoqda, lekin alohida tadqiqot obekti sifatida tadqiq etilmagan.

“*Muntaxab ul-voqeot*”. Bu qo‘lyozma asar O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida 3730/II raqami bilan “Hamid Sulaymon fondi”da saqlanmoqda.

⁹ Сайид Хомид Тура Камйоб Таворих ул-хавонин. Т.: Академия, 2002. – Б. 7-8.

¹⁰ Жўраев Жамолiddин Аминжонович “Комеб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Muntaz so‘z”, 2019. – Б. 34

¹¹ O‘z Res FA Sharqshunoslik instituti. Qo‘lyozma. “Tavorix ul-xavonin”. 853/III. -199a-varoq.

¹² Жўраев Жамолiddин Аминжонович “Комеб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Muntaz so‘z”, 2019. – Б. 34

“Bu kitob “Tavorix ul-xavonin”dur.Hoshiyasig ‘a yozg ‘onim “Muntahab ul-voqeot”dur. Ikkisining debochasi bir tariqadadur.Shujihatdan debochasining bu kitobning ikki kitobg ‘a kifoya etib bo ‘ladur...”¹³.

Uning “Tavorix ul-xavoni” qo‘lyozma asarida yuqoridagi so‘zlar keltirilgan.Ya’ni Sayyid Homid Kamyob To‘ra kitobning hoshiyasiga “Muntaxab ul voqeot” asarini yozganiga ishora qilmoqda. Bu asrning bir nusxasi mavjud. Boshqa qolgan nusxalari mavjud emas. Hoshiyasidagi jumalarning bir varoqdan boshqasidagi da’vomiyligini ta’minlash uchun muallif “poygir”¹⁴ bilan ta’minlagan. Muallifning yozishicha, “Tavorix ul-xavonin” kitobiga o‘zi bilgan, lekin kiritilmagan ko‘plab qimmatli ma’lumotlar mavjud bo‘lgan. Ushbu ma’lumotlarni saqlab qolish maqsadida ularni saralab, tegishli tartibda joylashtirgan, shu bois kitob “Muntaxab ul-voqeot” deb nom olgan. O‘sha davrda qog‘oz qimat va kam bo‘lganligi sababli kitobning hoshiyasiga bu asarni yozib qoldirgan bo‘lishi ham mumkin. Bu asarning boblari haqida Madamin Eshmurodov o‘zining “Xorazm manbalarida davlatchilik tarixi” monografiyasida quydagilarni yozgan “U uchta bobdan iborat. Birinchi bob Odam Atodan Nuh payg‘ambargacha bo‘lgan davrda sodir bo‘lgan voqealarga bag‘ishlangan. Ikkinchi bobda Efasdan Qo‘ng‘irot oilasigacha bo‘lgan voqealar yoritilgan. Uchinchi bob ikki qismdan iborat. Birinchi qismda Eltuzarxon tomonidan Xorazm xonligini yuzaga keltirish va uning hukmronlik qilgan davri haqida so‘z boradi. Ikkinchi bo‘limda turli tarixiy davrlarda yashab o‘tgan mashhur insonlar hayoti, shuningdek, muallifning turli mavzudagi she’rlari tasvirlangan”¹⁵. Ushbu asar ham qimmatli asarlar sirasiga kiradi. Hozirgi kunga qadar bu asarning ba’zi bir tamonlari tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan lekin haligacha alohida tadqiqot sifatida o‘rganilmagan.

Devon. Sayyid Homid to‘ra Kamyob she’riy devonlar ham yozgan. U she’riyatda “Kamyob” taxallusi bilan ijod qilgan. Kamyobning devonlarini Jo‘raev Jamoliddin “Kamyob hayoti va ijodiy merosi manbalari tadqiqi” monografiyasida batafsil o‘rganganligi to‘g‘risida ma’lumotlar beradi. “She’riy merosini o‘zida jamlagan devonning to‘rtta qo‘lyozma nusxasi O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti xazinasida 2627, 3730/IV, 1257, 1005 raqami bilan “Asosiy fond qo‘lyozma asarlari” fondida , shuningdek, bir nusxasi Rossiya FA Sharqshunoslik institute xazinasida V 2324 (Nov 1513)

¹³ O‘z Res FA Sharqshunoslik instituti. Qo‘lyozma. “Tavorix ul-xavonin”. 3730/I. -1a-varoq

¹⁴ Poygir so‘zining ma’nosi “oyoq olish, qadam qo‘yish”. Ya’ni kitobning bir varoqining ohirgi so‘zi keying varoqda shu jumla bilan boshlangan.

¹⁵Eshmurodov, M. Xorazm turkiy tarixnavisligida davlatchilik terminologiyasi Monografiya. Xorazm: Ogahiy nashriyoti, 2024. – B. 55.

tartib raqami ostida saqlanadi¹⁶. Sayyid Homid to‘ra Kamyob nafaqat tarix yozishda balkim nazmda ham yaxshigina qobilyat va iqtidor bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin.

Esdaliklar. Kamyobning esdaliklari to‘g‘risida va uning nusxalari to‘g‘risida Jo‘raev J monografiyasida quydagilarni keltiradi. “Ushbu asrning ayni paytda ikki qo‘lyozma nusxasi ma’lum. Ikkala qo‘lyozma ham O‘zR FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Birinchisi 3730/III tartib raqami bilan, ikkinchisi 7717/II raqami bilan saqlanadi. Asar nastaliq yozuvida haft rang qog‘ozga qora siyoh qilan yozilgan ba’zi ajratib ko‘rsatish o‘inli bo‘lgan joylarda qizil siyohdan foydalanilgan. “Esdaliklar” qo‘lyozmaning 206a-209b-betlaridan o‘rin olgan. Har bir sana ajratib ko‘rsatilishi uchun qizil siyohda yozilgan. 3730/III raqamli qo‘lyozmaning 160b-163b-betlariga esa, nasta’liq yozuvida ko‘chirilgan. Uning hoshiyasida ham ba’zi qo‘shimchalar kiritilgan. “Xorazm mamlakatida falak hodisasidin voqeai ajiba zuhur marhalasiga kelgoni” Qo‘lyozmalarning qiyosi shuni ko‘rsatadiki, 7717/II raqamli qo‘lyozmada 3730/III ning matnini aynan takrorlaydi ya’ni, ikkinchi qo‘lyozmada ham birinchi qo‘lyozmadagidek voqealar bayoni tarixiy ketma-ketlik asosida joylashtirilmagan¹⁷. Bu esdaliklari XIX asr ohri XX asr boshlarida Xorazimda ro‘y bergan tabiat hodisalar va yer qimirlashi haqida muhim ma’lumotlar beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, Xorazm tarixnavislik maktabining munosib davomchisi Sayyid Homid to‘ra Kamyob bir qator Xiva xonligi tarixiga oid qimmatli tarixiy va adabiy asarlar yozib qoldirgan. Tarixiy asarlari boshqa manbalarda mavjud bo‘lmagan ma’lumotlar borligi va o‘zi ko‘rgan voqealarni yozib qoldirganligi bilan judda qimmatli hisoblanadi. Bundan tashqari Kamyob siyosiy voqealarni yaxshi tushunganligi sabali Xiva xonlari yuritgan siyosatdan norozi bo‘ladi va bu siyosatga qarshi bo‘lganligi yaqol sezilib turadi asarlarida. Shuningdek Kamyob Xiva shahzodasi bo‘lishiga qaramay voyaga yetgandan so‘ng saroyda yashamaydi va kamtarona oddiy hayot kechiradi. Sayyid Homid to‘ra Kamyobning asarlari nafaqat O‘zbekiston tarixshunosligida balkim Markaziy Osiyo tarixshunosligini yoritishda ham muhim manba bo‘lin hizmat qiladi. Kamyobning qo‘lyozma asarlari va ularning nusxalari hozirgi kunda

¹⁶Жўраев Жамолиддин Аминжонович “Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Mumtoz so‘z”, 2019. – Б. 17.

¹⁷Жўраев Жамолиддин Аминжонович “Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Mumtoz so‘z”, 2019. – Б. 37

mavjud va saqlanib kelinmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, Sayyid Homid to‘raning asarlari qimmatli va o‘rni beqiyosdir.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. *Homid Komyob to‘ra*. Tavorix ul-xavonin. // Qo‘lyozma. O‘z FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi ShIF. №3730/I.
2. *Homid Komyob to‘ra*. Muntaxab ul-voqeot. // Qo‘lyozma. O‘z FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi ShIF. №3730/III
3. *Homid Komyob to‘ra*. Tavorix ul-xavonin. // Qo‘lyozma. O‘z FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi ShIF. №853/III
4. *Сайид Хомид Тура Камйоб*. Таворих ул-хавонин. – Т: “Академия”, 2002. 116 б.
5. *Муниров Қ*. Хоразмда тарихнавислик (XVII–XIX ва XX аср бошлари). – Т.: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2002. – 191 б. -172 б.
7. *Жўраев Жамолiddин Аминжонович*. “Комёб хаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи” – Тошкент: “Mumtoz so‘z”, 2019. 138 б.